

ALI LAHKO ZMANJŠAMO VPLIV UMETNE RAZSVETLJAVE NA NOČNE METULJE?

Prevedla in priredila: Andreja Dolenc

Izveček

Umetna svetloba negativno vpliva na biotsko raznovrstnost. V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali tip osvetlitve vpliva na število nočnih metuljev, ki priletijo na osvetljene cerkve. Prvotno razsvetljavo na 15 izbranih cerkvah v Sloveniji smo nadomestili z modro ali rumeno svetlobo. V triletni terenski raziskavi smo zabeležili približno 20 % vseh v Sloveniji živečih vrst nočnih metuljev. Modra in rumena osvetlitev sta privabili do štirikrat manj vrst in šestkrat manj osebkov v primerjavi s prvotno (standardno) osvetlitvijo.

Ključne besede: svetlobno onesnaževanje, pestrost nočnih metuljev, privabljanje na svetlobo, umetna osvetlitev

1. UVOD

Velik del našega planeta je ponoči zaradi človekove dejavnosti umetno osvetljen, pri čemer se obseg osvetljenih površin nenehno povečuje. Umetna razsvetljava ima številne negativne vplive na nočno aktivne organizme in celotne ekosisteme. Nočni metulji, ena najbolj vrstno bogatih skupin žuželk, imajo pomembno vlogo kot oprashaalci in kot vir hrane za številne druge živali. Zato zmanjševanje njihovega števila ogroža tudi druge vrste in stabilnost ekosistemov.

Znano je, da nočne metulje močneje privabljajo svetlobni viri z višjim deležem kratkovalovne svetlobe, zlasti **ultravijolične (UV) svetlobe**. V tej raziskavi smo se osredotočili na osvetlitev cerkva, ki pogosto stojijo na izpostavljenih legah na podeželju. V Evropi je umetno osvetljenih skoraj 3000 cerkva, kar predstavlja pomemben vir svetlobnega onesnaževanja in potencialno grožnjo lokalnim populacijam nočnih metuljev.

V okviru terenske raziskave smo prvič testirali praktično rešitev za ohranjanje nočnih metuljev. Zanimalo nas je, ali lahko z zamenjavo vrste osvetlitve zmanjšamo število in raznolikost nočnih metuljev, ki jih privabljajo osvetljene cerkve.

Slika 1: Pogled na osvetljeno Evropo ponoči.

Slika 2 : Cerkev v Podgorju ponoči.

2. METODA DELA

Raziskava je potekala v obdobju treh let (2011–2013) in je vključevala pet cerkvenih trojčkov (npr. 1, 2 in 3, glej sliko 1) z različnih geografskih območij po Sloveniji. Cerkev v posameznem trojčku so bile izbrane v medsebojni bližini, da bi zmanjšali vpliv geografskega položaja na rezultate vzorčenja. Vse vključene cerkve so se nahajale na razmeroma temnih podeželskih območjih, izven večjih naselij, s čimer so se izognili motnjam zaradi drugih umetnih virov svetlobe. Vsaka cerkev v trojčku je bila vsako leto v obdobju treh let osvetljena z različnim tipom svetlobe, pri čemer so se v vsakem letu v posameznem trojčku uporabili trije različni tipi osvetlitve. Na ta način so se izognili vplivu sezonskih razlik. Popisi nočnih metuljev so potekali šestkrat letno, v obdobju največje aktivnosti nočnih metuljev (od sredine maja do sredine septembra). Vsak popis je trajal 45 minut. Vse cerkve istega trojčka so bile popisane iste noči, vedno v enakem zaporedju. Na fasadi vsake cerkve je bila določena vzorčna ploskev, velika 10 metrov v širino in 3 metre v višino.

Slika 3: (A) Zemljevid vzorčnih krajev. (B) Osvetljevalna shema prikazuje vrste osvetlitve v vsaki cerkvi v treh zaporednih letih.

Popisi so vključevali štetje števila nočnih metuljev in števila vrst, ki jih je pritegnila osvetljena vzorčna ploskev. Ker vremenske razmere močno vplivajo na dejavnost nočnih metuljev, so bili popisi opravljeni le v pogojih brez padavin in močnega vetra. Kljub temu so med vsakim popisom beležili temperaturo, ocenjeno oblačnost, hitrost in smer vetra. Izogibali so se tudi obdobjem polne lune, saj takrat umetna svetloba manj učinkovito privablja nočne metulje.

3. REZULTATI

V raziskavi je bilo zabeleženih 548 vrst nočnih metuljev, kar predstavlja približno 20 % vseh znanih vrst v Sloveniji. Različne vrste osvetlitve so pritegnile različno število osebkov in vrst nočnih metuljev (glej sliko 3A in 3B). Prvotna osvetlitev s širšim svetlobnim spektrom se je izkazala za najprivlačnejšo, saj je privabila skoraj štirikrat več osebkov in skoraj trikrat več vrst kot modra svetloba. V primerjavi z rumeno osvetlitvijo pa je privabila celo šestkrat več osebkov in več kot štirikrat več vrst. Med terenskim delom so raziskovalci opazili tudi primere pogina nočnih metuljev zaradi stika z lučmi, predvsem zaradi toplote, ki jo oddajajo reflektorji, ter zaradi večje izpostavljenosti plenilcem v bližini svetlobnih virov.

Slika 4: (A) Primerjava povprečnega števila osebkov nočnih metuljev glede na različno osvetlitev cerkva. (B) Primerjava povprečnega števila vrst nočnih metuljev glede na različno osvetlitev cerkva.

4. DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK

Slovenija je ena izmed evropskih vročih točk za raznolikost metuljev, saj naj bi bilo na njenem ozemlju med 3.500 in 3.700 različnih vrst. V raziskavi smo zabeležili približno petino vseh vrst nočnih metuljev, kar kaže na potencialno velik skupni vpliv osvetljenih cerkva na njihovo raznolikost. Med opaženimi vrstami je bilo tudi 13 ogroženih. Rezultati so pokazali, da lahko z ustrezno zamenjavo osvetlitve cerkva zmanjšamo število osebkov in vrst nočnih metuljev, ki jih svetloba privlači. Rumena osvetlitev je imela manjši vpliv kot modra, kar je mogoče pripisati manjši svetilnosti in nižjemu deležu UV-svetlobe v obeh vrstah svetlob. Dodatno zmanjšanje vpliva bi lahko dosegli z izklopom osvetlitve v poznih nočnih urah.

Vir:

Verovnik, R., Fišer, Ž., Zakšek, V. (2015). How to reduce the impact of artificial lighting on moths: A case study on cultural heritage sites in Slovenia. *Journal for nature conservation*, 28, 105–111.

Neznane besede:

Vrsta: Vrsta je osnovna sistematska enota, v katero prištevamo organizme, ki so si podobni v vseh osnovnih značilnostih, se med seboj plodijo in imajo plodne potomce.

Osebek: Posamezno živo bitje v populaciji imenujemo osebek.

Ultravijolično (UV) sevanje: Ultravijolično (UV) sevanje je del elektromagnetnega sevanja, ki ga poleg vidne svetlobe in toplote oddaja Sonce. Prekomerno izpostavljanje UV žarkom lahko povzroči škodljive učinke na koži, očeh in imunskem sistemu.

Svetilnost: Svetilnost žarnice nam pove, kakšno količino svetlobe bomo pridobili z žarnico.

Vir slike 1:

https://www.google.com/search?q=svetlobno+onesna%C5%BEEvanje+evrope&rlz=1C1GGRV_enSI839SI840&sxsr=ACYBGNSo_1FWRqOeAaXke_fPAgVq6H4iUA:1578902339597&source=Inms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKewiFvtijjYDnAhUGLewKHaGGBwUQ_AUoAnoECAwQBA&biw=1024&bih=657#imgrc=q5KJdW3rSOEFTM

Vir slike 2: Fotografija –Andreja Dolenc

Vprašanja za ponavljanje in razmislek

1. Koliko let je trajala raziskava? _____

2. Zakaj so v naravi pomembni nočni metulji?

3. Kakšna osvetlitev najmanj privlači nočne metulje?

4. Umetna svetloba vpliva na biotsko raznovrstnost metuljev. Razloži, kakšen vpliv ima osvetlitev na metulje.

5. Zakaj so v raziskavi uvedli cerkvene trojčke?

6. Opiši, kako so potekali popisi metuljev.

7. Ali so popisi v cerkvenem trojčku potekali iste noči? Zakaj? DA NE

8. Kaj je bil cilj raziskave?

9. Kaj prikazujeta grafa A in B?

10. Kaj je glavno spoznanje raziskovalcev, ki so opravili predstavljeno raziskavo?

KAKO VPLIVA UMETNA RAZSVETLJAVA NA KOLONIJE NETOPIRJEV V CERKVAH?

Prevedla in priredila: Andreja Dolenc

Izveček

Osvetlitev cerkva in drugih zgodovinskih zgradb resno ogroža dolgoročno preživetje in razmnoževanje netopirjev. V raziskavi smo želeli ugotoviti prisotnost rjavega uhega netopirja (*Plecotus auritus*). Vključili smo 110 državnih cerkva na jugozahodu Švedske. Poleti 2016 smo izvedli večerno štetje izletnih netopirjev. Cerkve smo razvrstili glede na prisotnost in število usmerjenih zunanjih reflektorjev, nameščenih na njihove stene in zvonike. Eden od raziskovalcev je med letoma 1980 in 1990 s podobnimi metodami že pregledal teh 61 cerkva. Pri cerkvah, kjer so bile kolonije netopirjev, se je njihova pogostost zmanjšala s 61 % v 80. letih na 38 % v letu 2016. V obdobju med obema raziskavama so bile vse cerkve, iz katerih so netopirji izginili, opremljene z reflektorji. Največja izguba je bila opažena pri cerkvah, osvetljenih iz vseh smeri. V nasprotju s tem se je vseh 13 kolonij ohranilo v cerkvah, ki v tem obdobju niso bile osvetljene. Kotišča netopirjev so strogo zaščitena po Direktivi EU o habitatih in sporazumu EUROBATS. Estetska osvetlitev stavb postaja resno okoljsko vprašanje, saj negativno vpliva na bivališča netopirjev.

Ključne besede: cirkadiani ritm, melatonin, fotoreceptorji, umetna osvetlitev.

1. UVOD

Umetna razsvetljava se po večjem delu sveta hitro širi, kar vpliva tudi na nočno aktivne živali. Tema je za te živali ključnega pomena, saj jim nudi osnovno zaščito pred plenilci in neposredno vpliva na njihovo preživetje ter razmnoževanje. Odziv netopirjev na umetno svetlobo je odvisen od vrste, njihovih življenjskih pogojev, značilnosti svetlobe in prisotnosti plenilcev.

Netopirji običajno živijo več let, razmnožujejo se počasi in so prilagojeni nizkim stopnjam smrtnosti, kar pomeni da je njihova sposobnost kompenziranja povečanega plenjenja omejena. Pri vseh vrstah netopirjev je tema še posebej pomembna pri porodniških kolonijah, saj jih zaradi osvetlitev ogrožajo plenilci (npr. sove in mačke). Osvetlitev stavb, v katerih prebivajo netopirji, jih izpostavlja k povečanemu tveganju plenjenja, zato netopirji spremenijo svoje vedenje. Ovirano gibanje povzroča slabše možnosti iskanja hrane. Manj hrane povzroči počasnejšo rast in zniža možnosti preživetja mladičev. V nekaterih primerih močne luči lahko celo ovirajo hranjenje netopirjev v celoti, kar lahko privede do stradanja in izumrtja celotne kolonije netopirjev.

Slika 1: Rjavi uhati netopir.

2. METODA DELA

Prvi del raziskave je potekal poleti v obdobju med letoma 1980 in 1990. V tem času smo pregledali zvonike in podstrešja 61 državnih cerkva na jugozahodu Švedske. V nekaterih primerih so bile cerkve vključene na podlagi obvestil nadzornikov, ki so po telefonu sporočili prisotnost netopirjev. Večina cerkva pa je bila izbrana brez predhodnega vedenja o njihovi prisotnosti. Vzorec izbranih cerkva je bil nekoliko pristranski, saj je bila pogostost pojava netopirjev višja, kot bi bila v povsem naključnem vzorcu.

Drugi del raziskave je zajemal iste cerkve in je potekal med majem in začetkom oktobra 2016. Uporabljena je bila enaka metoda izbora cerkva, poleg tega pa je bilo dodanih še 48 naključno izbranih cerkva, kar pomeni, da je bilo skupno vključenih 110 cerkva. Vse vključene cerkve so relativno majhne (kapacitete 50–250 oseb) in se nahajajo na podeželju.

Med seboj se razlikujejo po velikosti, arhitekturi, gradbenem materialu, vrsti strešne kritine ter drugih dejavnikih, kot so temperatura in vlaga na podstrešju. Večina cerkva je obdana z dvorišči, kjer prevladuje listnato drevje.

Slika 1: Primeri treh kategorij razsvetljave uporabljene na cerkvah; (a, b) ni osvetljeno, (c, d) delno osvetljeno, (e, f) osvetljeno. V vseh cerkvah so v osemdesetih letih zabeležili kolonije netopirjev. V raziskavi iz leta 2016 so kolonije izginile iz d in e vendar so ostale v a, b, c in f.

Zvoniki in podstrešja cerkva so bili čez dan pregledani od znotraj. Prisotnost netopirjev smo ocenjevali na podlagi naslednjih meril: (i) brez netopirjev in svežega iztrebka, (ii) sveži iztrebki in ostanki plena (npr. krila metuljev) in (iii) neposredna opazovanje več odraslih in mladih netopirjev, ki potrjuje prisotnost kolonije. Če smo našli iztrebke in ostanke hrane, vendar netopirjev nismo videli, smo pustili enega ali dva avtomatska ultrazvočna detektorja znotraj nočišča čez noč, za potrditev prisotnosti netopirjev. Posnetke smo analizirani. V primerih, kjer nismo mogli dostopati do ustreznih strešnih prostorov, smo zvečer na vsaki strani cerkve razporedili osebo, ki je s pomočjo ročnega detektorja netopirjev potrdila prisotnost kolonije netopirjev.

Za preučevanje vpliva obnov na obstojnost netopirskih kolonij smo primerjali podatke z današnjimi popisi in tistimi iz 80. let (ena cerkev je bila izključena, ker so kasneje na podstrešje namestili svetila). Podatke o obnovah smo pridobili iz župnijskih in cerkvenih arhivov, spletnih virov ter zapiskov iz prve raziskave. Upoštevali smo večje preнове streh, podstrešij ali zvonikov, medtem ko manjših popravil nismo zajemali.

3. REZULTATI

V raziskavi leta 2016 je bilo od 110 cerkva v 64 (58 %) cerkvah ugotovljena prisotnost kolonij rjavih uhatih netopirjev. Kolonije so se redkeje pojavljale v cerkvah, ki so bile osvetljenih z reflektorji, v primerjavi s cerkvami, ki niso bile osvetljene. Kolonije netopirjev so izginile iz cerkva, ki so bile osvetljene z vseh strani. Obstajata dve popolnoma osvetljeni cerkvi, v katerih so bile potrjene kolonije netopirjev, vendar gre za posebna primera. Na eni izmed njih so bile reflektorji dejansko nedelujoči in po navedbah upravnika v zadnjih 8–10 letih niso uporabljali. V drugem primeru pa se je izkazalo, da zvonik ni popolnoma osvetljen (slika 1f) in luči so bile dosledno ugasnjene ob 23.00-ih. Zato ni bilo nobene cerkve, ki bi bila večino noči popolnoma osvetljena in kjer bi imela potrjeno kolonijo.

Graf 1: Rezultat raziskave iz leta 2016 (N = 110 cerkva). Stolpci prikazujejo pogostost pojavljanja rjavih uhatih netopirjev glede na količino razsvetljave. Črna barva predstavlja cerkve, kjer so opazili kolonije.

	Število cerkva								
	Neosvetljene cerkve				Osvetljene cerkve				
	Brez netopirjev	Kolonije netopirjev			Brez netopirjev	Kolonije netopirjev			
	ostale	odšle	dodane	ostale	odšle	dodane			
Prenovljeno	2	2	0	0	3	7	5	1	20
Brez prenove	9	11	0	0	9	3	8	0	40
Skupaj	11	13	0	0	12	10	13	1	60

Tabela 1: Primerjava kolonij netopirjev iz raziskanih v osemdesetih in ponovno v letu 2016 glede na prenovu in prisotnost oz. odsotnost razsvetljave pri vsaki cerkvi. Učinki prenove in svetlobne instalacije kažejo spremembe pogostosti prisotnosti kolonije netopirjev med dvema raziskavama.

Dvajset od 60 pregledanih cerkva je imelo obnovljeno podstrešje ali zvonikih v obdobju med obema raziskavama. Podatki v tabeli kažejo, da: (i) sta v obeh dveh prenovljenih, neosvetljenih cerkvah koloniji netopirjev ostali. To dokazuje, da netopirji ne izginejo zgolj zaradi prenove. (ii) Pri prenovljenih, osvetljenih cerkvah je prišlo do upada števila kolonij netopirjev. V teh primerih ne moremo izključiti možnosti, da so na odhod kolonij do neke mere vplivale tudi prenove. (iii) Pri ne obnovljenih, osvetljenih cerkvah je prišlo do odhoda številnih kolonij. To dokazuje, da so bile cerkve zapuščene zaradi osvetlitve. Če povzamemo, je bilo izginotje kolonij rjavih uhatih netopirjev iz cerkva najverjetneje rezultat svetlobnih instalacij in ne prenove.

4. DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK

Med večernim štetjem netopirjev smo opazili, da se netopirji stalno pojavljali s temne točke cerkva in preleteli najkrajšo pot do bližnje drevesne krošnje. Nikoli nismo videli rjavega uhatega netopirja, ki bi šel skozi svetlobni žarek ali blizu njega. Reflektorji so ovire, ki omejujejo gibanje netopirjev in drobijo njihove prostore za iskanje hrane. Rjavi uhati netopir je še vedno pogost na Švedskem. Z naraščanje svetlobnega onesnaženja povzročamo težave številnim vrstam netopirjev.

Ne vemo, ali so netopirji, ki so izginili iz osvetljenih cerkva umrli ali so se preselili drugam. Prav tako ne vemo, ali so bili netopirji, ki so ostali v osvetljenih cerkvah prizadeti. Obstaja verjetnost, da so škodljivi učinki svetlobnega onesnaževanja vodili k zmanjšanju velikosti kolonij ali manj uspešnemu razmnoževanju, vendar ga nismo opazili, ker ga nismo raziskovali.

Prenove in svetlobne instalacije se pogosto izvajajo istočasno in po tem morda ne bo mogoče ugotoviti, katera dejavnost je bila razlog, da so netopirji izginili. Po drugi strani prenove običajno povzročijo težave na kratki rok, saj se kolonije netopirjev sprva prestrašijo zaradi obnove.

Spodbudno je, da so netopirji kljub postavitvi reflektorjev ostali v nekaterih cerkvah. Z vidika netopirjev je najmanjša zahteva, da ena stran ali en del cerkve ostane neosvetljen, po možnosti del, ki je najbližji okoliškimi zaščitnim krošnjam dreves. Ne poznamo nobenega sistematičnega preganjanja netopirjev v švedskih cerkvah, čeprav to seveda ni mogoče izključiti. Prepričani smo, da so svetlobne instalacije bile narejene iz nevednosti o vplivi na okolje in brez kakršnega koli namena vznemirjanja ali odpravljanja netopirjev.

Vir:

Rydell, J., Eklöf, J., Sánchez-Navarro, S. (2017). Age of enlightenment: long-term effects of outdoor aesthetic lights on bats in churches. *Royal Society open science*, 4(8), 161077.

Neznane besede:

Plecotus auritus: Dvojno latinsko poimenovanje - rjavi uhati netopir.

Izletni netopirji: netopirji, ki so letali iz zatočišča.

Kolonija netopirjev: velika skupina živečih živali iste vrste.

Kotišča netopirjev: prostor za kotenje.

Porodniška kolonija: osnujejo jo breje samičke. Mladi netopirji v njej živijo od skotitve in celotno svoje odraščanje.

Vir slike 1:

<https://www.pinterest.com/pin/27584616453207888/>

<https://www.sdpmv-drustvo.si/project/plecotus-auritus/>

Vprašanja za ponavljanje in razmislek

1. V katerem obdobju so izvedli prvo raziskavo? _____

2. Katerega leta so raziskavo ponovili? _____

3. S kakšnim namenom so raziskavo ponovili?

4. Zakaj so v raziskavo vključili iste cerkve?

5. Z umetnim osvetljevanjem so izginjale kolonije netopirjev. Zakaj?

6. Opiši merila po katerih smo ocenili prisotnost netopirjev.

7. Raziskave so imele tudi spodbudne ugotovitve. Napiši jih!

8. Kaj je bil cilj raziskave?

9. Kaj prikazuje grafa 1?

10. Kaj je glavno spoznanje raziskovalcev, ki so opravili predstavljeno raziskavo?

KAKO VPLIVA UMETNA RAZSVETLJAVA NA BIOLOŠKI RITEM PTIC?

Prevedla in priredila: Andreja Dolenc

IZVLEČEK: je kratek povzetek članka, ki vsebuje odgovore na vprašanja: Zakaj je bila študija narejena?; Kako je bila študija narejena?; Kaj je bilo ugotovljeno; Kaj ugotovitve pomenijo in zakaj so pomembne?

Fotoperioda – je količina svetlobe in teme v 24-urnem ciklu.

Izvleček

Svetlobno onesnaženje predstavlja grožnjo **biotski raznovrstnosti**, saj vpliva na različne vedenjske in fiziološke procese pri številnih živalskih vrstah. V zadnjih letih se število raziskav na to temo povečuje, vendar pa je še vedno premalo raziskano, kako močno umetna svetloba ponoči vpliva na divje živali v njihovem naravnem okolju. Dokazali so, da so ponoči samci kosov (*Turdus merula*), ki živijo v mestu so ponoči izpostavljeni višji jakosti svetlobe v primerjavi z gozdnimi vrstami. V mestu so bili kosi izpostavljeni daljši **fotoperiodi** kot kosi na podeželju in so svojo aktivnost podaljšali v noč. Raziskava je pokazala, da imajo kosi v mestih zgodaj zjutraj zmanjšano raven **melatonina**, kar vpliva na zgodnejši začetek dnevne dejavnosti in kasnejši začetek sezone gnezdenja. V raziskavi podeželskih in mestnih kosov so dokazali razliko v času razmnoževanja in začetku dnevne aktivnosti.

Ključne besede: cirkadiani ritm, melatonin, fotoreceptorji, umetna osvetlitev.

1. UVOD

Ritem življenja na Zemlji uravnava sončna svetloba. Skoraj vsi organizmi na našem planetu uravnava dejavnosti, ki temeljijo na informacijah, ki jih zagotavlja sonce. Dnevno aktivne živali in nočne živali si zagotovijo, da so aktivni v pravem času znotraj 24 ur, da si lahko poiščejo hrano in zmanjšajo tveganje za plenjenje. Spreminjanje dnevnega ritma ptic je posledica svetlobnega onesnaženja. Ugotovljeno je bilo, da več vrst ptic pevk spreminja svoj čas petja na svetlobno onesnaženih območjih. Učinek je najmočnejši pri kosi in veliki sinici, saj te vrste ptic včasih pojejo tudi ponoči.

2. METODA DELA

Prve raziskave so potekale v laboratorijskih pogojih, vendar so bili rezultati nenatančni, saj so fotoperiodo simulirali z vklopom in izklopom luči ob določenem času. Vendar pa se jakost svetlobe v naravi postopoma spreminja. Kasnejše raziskave so bile izvedene v naravi, kjer so ptice označili z napravo, imenovano »nahrbtnik« (ki je vključevala mikrozapisovalnik jakosti svetlobe in radijski oddajnik). Jakost svetlobe so merili in shranjevali vsaki 2 minuti. Pridobili so informacije o jakosti svetlobe v posameznih delih dneva in noči, v katerih živijo ptice. Raziskave narejene v naravi imajo pomanjkljivost zaradi neizmerjenih okoljskih spremenljivke, ki lahko vplivajo na rezultate.

Biotska raznovrstnost - je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju.

Dvojnimi latinsko poimenovanje:

Prva beseda v imenu označi rod in jo zapišemo z veliko začetnico. Drugo ime opredeli vrsto in se piše z malo začetnico.

Melatonin – je hormon, ki je pomemben pri uravnavanju **cirkadianega ritma** (je lastnost procesov v živih organizmih, ki se ciklično spreminjajo v odvisnosti od dnevno-nočnega cikla, torej s periodo 24 ur). Med dnevnim ritmom se njegova koncentracija spreminja.

UVOD: ozadje, kaj je znano o temi, kaj ni znano o temi, prejšnje ugotovitve/raziskave, trenutno razumevanje preučene/proučevane teme, vprašanja na katere je potrebno odgovoriti.

METODE DELA: Kako je potekala raziskava?

Slika 1: Označeni kos z zapisovalnikom in radijskem oddajnikom.

mikrozapisovalnik jakosti svetlobe

fotodioda

Slika 2: Zapisovalnik jakosti svetlobe.

Za postavitev realističnih simulacij jakosti svetlobe nočnega časa v urbanem in podeželskem okolju so uporabili podatke iz mikrozapisovalcev svetlobe. V raziskavi so opazovali 40 v naravi ulovljenih samcev kosa (20 iz podeželskega gozda in 20 iz urbanih parkov). **Kontrolna skupina** je bila ponoči izpostavljena svetlobi, ki je zelo blizu popolni temi, ki posnema okolje podobno gozdu. **Eksperimentalna skupina** je bila ponoči izpostavljena jakosti svetlobe znotraj nočnih vrednosti, ki so jih posneli z mikrozapisovalci pritrjenih na samcih kosov v mestu München. Cilj tega poskusa je bil analizirati učinek luči ponoči na dnevne vzorce dejavnosti in fiziologijo razmnoževanja kosov.

Kontrolna skupina:

je skupina, ki ni izpostavljena eksperimentalnim pogojem.

Eksperimentalna skupina:

je skupina, ki je izpostavljena eksperimentalnim pogojem.

Ptice so bile nameščene v kletkah v dveh sobah in sta bili izpostavljeni različni jakosti svetlobe. Gibalno aktivnost kosov so snemali 24 ur z infrardečimi senzorji, nameščenimi na vrhu kletk. Od januarja do julija so mesečno beležili pevsko aktivnost ptic, velikost njihovih spolnih žlez in vzeli so vzorce krvi za analizo koncentracije **testosterona**. Od maja naprej so tedensko preverjal jakost zamenjave telesnega perja, da so ocenili začetek obdobja **miljenja** za vsako ptico.

testosteron: spolni hormon samčkov.

miljenje: je občasna zamenjava perja z odpadanjem starega perja ob tvorbi novega.

REZULTATI: v tej rubriki so predstavljeni podatki, izračuni, grafi in tabele.

3. REZULTATI

Laboratorijsko raziskavo o kosih so izboljšali z namestitvijo mikrozapisovalnikov jakosti svetlobe na hrbtu posameznih ptic. Jakosti svetlobe, ki so ji bili kosi dejansko izpostavljeni v mestih so bila zelo nizke v primerjavi z meritvijo pod uličnimi svetilkami v istih območjih. To bi lahko nakazovalo, da se kosi aktivno odločajo za bivanje v temnih predelih, medtem ko izkoriščajo prisotnost umetnih luči pozno zvečer in zgodaj zjutraj. Izpostavljenost nočni svetlobi je bila povezana z začetkom aktivnosti zjutraj in zvečer: bolj ko je bila ptica izpostavljena svetlobnemu onesnaženju, bolj se je njena aktivnost podaljšala v noč.

Rezultati laboratorijske raziskave kažejo, da so ptice, ki so bile ponoči izpostavljene svetlobi, dosegle sposobnost razmnoževanja 19 dni pred svojimi gozdnimi sovrstniki (merili so velikost gonad, testosteron in miljenje). Analize gibalne aktivnosti in petja kažejo, da so ptice, ki so bile ponoči izpostavljene svetlobi, z jutranjo aktivnostjo pričele 2 uri prej kot ptice izpostavljene temnim nočem. Tudi te meritve odražajo razliko med mestnimi in gozdnimi kosi.

➔ **Gonada:** spolna žleza pri samčku, ki tvori spolne celice in spolne hormone.

Graf 1: Začetek prve jutranje pesmi v eksperimentalni in kontrolni skupini.

DISKUSIJA: zajema zaključek, pomen konteksta v širšem obsegu, odgovor na zastavljeno vprašanje, podprto ali ovrženo hipotezo.

4. DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK

V zadnjem desetletju je narejeno veliko raziskav, ki raziskujejo odzive posameznih organizmov in populacij na prisotnost umetnih virov nočne svetlobe. Poleg učinkov svetlobnega onesnaženja na takojšnjo umrljivost, kot je trčenje z osvetljenimi stolpi ponoči, pri različnih vrstah, raziskovalci preučujejo spremembe v dnevni in sezonski aktivnosti. Rezultati pridobljeni z uporabo mikrozapiskovalnikov jakosti svetlobe so takšne ugotovitve potrdili. Zaključki raziskav o vplivu svetlobnega onesnaženja na različne živalske vrste potrjujejo, da se lahko spremeni dojemanje dolžine dneva.

➔ **Populacija:** skupina osebkov iste vrste, ki živi na istem kraju.

Petje ponoči lahko povzroči povečano tveganje plenjenja ob slabi vidljivosti in zmanjša termoregulacijsko sposobnost, kar bi lahko povzročilo večjo porabo energije.

➔ **Termoregulacija** – je sposobnost organizma za ohranjanje telesne temperature v določenih mejah, tudi ob znatno drugačni temperaturi.

Nedavne raziskave poleg oblike uličnih svetilk poudarjajo tudi nujnost upoštevanja valovne dolžine svetlobe kot pomembne spremenljivke, saj različne valovne dolžine svetlobe različno vplivajo na organizme. Potrebno je še več znanstvenih raziskav, ki temeljijo na dokazih, če želimo obveščati oblikovalce politik o najboljših praksah nočnega osvetljevanja z minimalnim vplivom svetlobnega onesnaževanja na organizme.

Vir:

Dominoni, D. M. (2017). Ecological effects of light pollution: how can we improve our understanding using light loggers on individual animals?. V: *Ecology and conservation of birds in urban environments* (str. 251-270).

KAKO VPLIVA UMETNA RAZSVETLJAVA NA BIOLOŠKI RITEM PTIC

Vprašanja za ponavljanje in razmislek

1. Ali pticam petje ponoči škoduje? Utemelji svoj odgovor.

2. Umetna svetloba vpliva na življenje ptic. Razloži, kakšen vpliv ima umetna osvetlitev na ptice.

3. Zakaj so v raziskavo vključili eksperimentalno in kontrolno skupino?

4. Kaj je bil cilj raziskave?

5. Kaj prikazuje graf 1?

6. Kaj je glavno spoznanje raziskovalcev, ki so opravili predstavljeno raziskavo?

7. Zakaj prvi rezultati laboratorijskih raziskav niso prinesli natančnih rezultatov?

8. Opiši, kako so raziskovalci izboljšali laboratorijske raziskave?

9. Zakaj raziskovalci niso bili zadovoljni z rezultati, ki so jih pridobili z opazovanjem ptic v naravi?

10. Rezultati laboratorijskih raziskav so pokazali razliko med gozdnimi in mestnimi pticami. Napiši jih!
